

中国石油大学(北京)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM, BEIJING

基于深度学习的表情识别算法研究 与实现

何诗雨

2023年5月

摘 要

随着深度学习技术的不断发展和完善，面部表情识别技术也取得了长足的进步。传统的表情识别算法是利用人工来提取特征的，但是深度学习可以利用大量数据自主学习特征，从而极大地避免环境干扰，因此在人脸表情识别中有广泛的应用前景。

本文主要对基于深度学习的人脸表情识别算法进行研究与实验，主要是构建卷积神经网络模型，结合数据增强和模型调优方法，采用大规模的人脸数据集进行训练和测试，对复杂场景下的人脸表情进行准确识别。

最终的实验结果表明，本文研究的深度学习算法相较于传统算法，有着更高的鲁棒性与识别准确率。这种方法不仅可以在表情识别方面发挥作用，也可以在情感识别、人机交互等领域发挥重要的作用。本文的研究为相关领域的研究者提供了有价值的参考。

关键词：深度学习；人脸表情识别；稳定性

Implementation and Research of Face Expression Recognition Algorithm Based on Deep Learning

ABSTRACT

Significant advancement has been made in the field of facial expression recognition due to the continuous development and enhancement of deep learning technology. Traditional expression recognition algorithms require manual feature extraction, while deep learning can automatically learn features, thereby greatly avoiding environmental interference. Therefore, it has a wide range of application prospects in facial expression recognition.

In this article, an algorithm for recognizing facial expressions based on deep learning is suggested. The algorithm creates a model using a deep convolutional neural network. combined with data augmentation and model-tuning methods. Large-scale facial datasets are used for training and testing, enabling accurate recognition of facial expressions in complex scenarios.

The experimental findings indicate that the algorithm put forward leads to a substantial enhancement in both accuracy and stability when compared to conventional algorithms. In addition to its application in expression recognition, this method can also be utilized for emotion recognition, human-computer interaction, and other related areas. This research provides valuable references for researchers in related fields.

Key Words: Deep Learning; Facial Expression Recognition; Stability

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪论	1
1.1 论文背景	1
1.2 论文难点	2
1.3 本文工作	2
1.3.1 基于卷积神经网络的人脸表情识别	3
1.3.2 基于多模网络融合的神经网络结构方法	3
1.4 论文组织结构	3
1.5 本章小结	4
第 2 章 人脸表情识别的相关技术综述	5
2.1 人脸识别方法综述	5
2.1.1 基于传统的人脸识别方法	5
2.1.2 基于深度学习的人脸识别方法	6
2.2 人脸对齐方法综述	8
2.2.1 基于模型的人脸对齐方法	8
2.2.2 基于线性回归的人脸对齐方法	9
2.3 人脸表情特征提取方法	10
2.3.1 Haar 分类器	11
2.3.2 LBP 特征	11
2.4 人脸表情识别方法综述	12
2.4.1 朴素贝叶斯分类算法	12
2.4.2 基于深度学习的人脸表情识别算法	13
2.5 本章小结	14
第 3 章 基于卷积神经网络的人脸表情识别研究	15
3.1 研究背景	15
3.2 基于对抗网络扩充数据集	16
3.2.1 人脸表情数据集	16
3.2.2 基于对抗网络的数据集扩充	16

3.3 构建 CNN 卷积神经网络	19
3.3.1 构建过程	19
3.3.2 残差网络	22
3.3.3 Batch Normalization	23
3.3.4 Dropout	23
3.3.5 网络学习	25
3.4 实验结果及分析	25
3.4.1 实验参数设置	25
3.4.2 数据预处理	26
3.4.3 基于卷积神经网络的实验结果	27
3.5 本章小结	28
第 4 章 基于多网络模型融合的人脸表情识别研究	29
4.1 区域融合方法	29
4.1.1 分区域模型	29
4.1.2 分区域模型实验结果	29
4.2 提升方法	30
4.2.1 基于网络提升的方法	30
4.2.2 网络提升的实验结果	30
4.3 本章小结	31
第 5 章 总结和展望	32
5.1 本文工作结论	32
5.2 未来展望	32
参 考 文 献	34
附录 A 主要代码截图	36
致 谢	39

图 目 录

图 1.1	各角度的人脸示意图.....	2
图 2.1	模板过程.....	5
图 2.2	可变模板，左图和右图分别为闭嘴与张嘴的模型.....	6
图 2.3	SPP-Net 的池化过程.....	7
图 2.4	Fast R-CNN 结构图.....	7
图 2.5	标注的人脸关键点位置.....	8
图 2.6	线性回归人脸示意图.....	10
图 2.7	原始矩阵特征.....	11
图 2.8	扩展的矩阵特征（Haar 特征）.....	11
图 2.9	LBP 过程.....	12
图 2.10	算法流程示意图.....	13
图 3.1	CK+数据集部分示意图.....	16
图 3.2	生成对抗网络的示意图.....	17
图 3.3	反转卷积示意图.....	18
图 3.4	生成对抗网络示意图.....	18
图 3.5	卷积神经网络结构示意图.....	20
图 3.6	迁移学习网络结构示意图.....	21
图 3.7	残差网络结构示意图.....	22
图 3.8	dropout 结构示意图.....	24
图 3.9	区域模型结构示意图.....	25
图 3.10	基于深度学习的卷积神经网络结果示意图.....	27
图 4.1	提升方法的网络结构.....	30

表 目 录

表 3.1	神经网络结构表.....	19
表 3.2	实验参数配置.....	26
表 3.3	迁移与微调对比表.....	26
表 3.4	算法对比表.....	28
表 4.1	分区域模型实验结果表.....	29
表 4.2	网络提升的实验结果表.....	30

第 1 章 绪论

1.1 论文背景

当人类进行交流时，语言是最为常见的信息传递方式，文字作为其记录方式。在当今多元化的社会中，已经不再局限于通过纯文本来传递信息。图片、视频、音乐等多种形式已经成为了传递更加丰富信息的重要手段。相对于文字，这些多媒体形式更能够真实地展现当时的情境。当传递信息时，文字的主观表现会不可避免地影响信息的传递，因此，为了更好地描述和理解世界，我们不得不融合多种元素。在人际交流中，面部表情是一种常用而有效的方式，用以传递情感信息和表达态度和想法。图片和视频中的表情也扮演着同样重要的角色，它们通过传达情感信息来增强信息的表现力。因此，表情在日常生活交流中扮演着不可或缺的角色，它们能够影响人们的理解和反应，同时也会影响着人与人之间的关系^[1]，心理学专家 A. Mehrabian 的研究^[2]发现，在日常交流中，靠表情传递的信息也占据了相当大的比例，据统计约占 55%。相比之下，说话者语言内容仅占据 38% 的信息来源，而说话者的语调的比重仅仅占了 7%。这也证明了在日常中的信息交流中，面部表情扮演着不可或缺的角色。

从 19 世纪开始，各类研究学者着手研究人类的面部表情，达尔文在其书中详细描述了不同表情特征以及所表达的含义。他指出，面部表情的遗传性和统一性与表象特征无关。这一研究奠定了今后表情研究的基础。在 1970 年左右，著名研究学者 Ekman 提出了基本表情，共六类，分别是：高兴、愤怒、惊讶、厌恶、害怕和伤心^[3]。之后，他们又研究出了面部运动编码系统（FACS），该系统可以定量地描述人脸表情的变化。后来的研究者在人脸面部表情识别研究中获得了强有力的支撑，也得益于六种基本表情和 FACS 的提出。

人脸表情识别是一个充满挑战性的课题，尤其在人工智、人机交互等领域中。人脸表情识别的应用场景包括以下几个方面：

1. 公共安全领域：例如，用于自动监测和预警银行、商场等公共场所的异常行为，以及在地铁、火车等交通工具中检测犯罪行为等。
2. 娱乐与游戏领域：例如，用于实现面部动作捕捉技术，将用户的面部表情转换为虚拟角色的动作和表情，增强游戏和虚拟现实的沉浸感。
3. 医疗领域：例如，用于自动识别和监测患者的表情，帮助医生更好地判断患者的疾病状况。

4. 教育领域：例如，在线教育平台上使用人脸表情识别技术，自动识别学生的情绪和反应，为老师提供更好的教学反馈。

5. 人机交互领域：例如，用于提高机器人和人类之间的交互效率，使机器人更好地理解人类的情绪和需求，从而更好地为人类服务。

1.2 论文难点

虽然研究人员已经在人脸表情识别这一领域已经取得了多种结果，但仍然有数据搜集、数据预处理、特征提取和分类选择阶段等问题。展开来讲，主要难点有以下几个方面：

图 1.1 各角度的人脸示意图

Fig. 1.1 Face diagram from different angles

第一，在自然场景下，人头的状态和角度有较大差异，有平面和非平面的角度不同如图 1.1，大大增加了面部表情识别难度。

第二，不同个体之间的面部表情不同，无统一性和标准性，进行识别时，需要提取表情相关信息，消除不同个体之间的影响。

第三，在复杂的环境下进行人脸表情识别时，环境因素如光线的强弱、遮挡物（例如眼镜、围巾和头发）的存在等，都会对识别工作带来困难。这些因素使得提取纯粹的人脸表情特征变得十分困难。

第四，缺少数据。现有的、已公开的数据集大多体量小且在水平和垂直方向上显示像素的数量也少，这使得训练出鲁棒性强的模型变得异常困难。

1.3 本文工作

主要针对表情识别算法进行讨论，通过对比与改进传统方法在该领域中存在的不足。为了达到这个目的，本文通过对比分析传统方法与深度学习在人脸表情识别上的差异，探究深度学习在该领域中的优势与应用。在此基础上，针对静态图像，通过对抗网络扩充现有数据集，然后利用卷积神经网络对人脸表情样本进

行特征提取和分类，有效提高了分类准确率。同时，本文也对卷积神经网络等深度学习模型在人脸表情识别中的应用进行了探讨和分析。

1.3.1 基于卷积神经网络的人脸表情识别

对于传统的表情识别方法，识别结果可能会受到多种因素的影响，例如光照、角度、是否遮挡等，这些环境因素会使识别模型的效率低下，稳定性不好。而解决这个问题的方法，主要是通过学习大量的数据，来建构一个深度的识别模型，来降低环境因素影响，也能应对多场景使用。

本文提出了一种基于卷积神经网络结构方法来弥补传统方法的不足。卷积神经网络在处理大量未经处理的图像时，具有非常好的特征提取效果。然而，为了达到最佳效果，需要大量的数据信息。但是现在公开可用来做表情识别的数据集十分稀少，所以使用对抗网络扩充了数据集 Fer2013，以此来弥补数据不足的问题。

本文探讨的卷积神经网络结构，是一个增加了残差项的网络结构，并依托 kears 框架。首先通过主动形状模型在数据集上锁定人脸关键点位置，矫正姿态，预训练卷积神经网络，之后再将这个网络参数复制一份，复制版本的网络参数会根据表情数据进行相应调整，之后与输入的局部二元映射结合，用此方式可以通过一个迁动因子保证一个参数稳定的神经网络结构，这样也可以使用权重来调整要进行训练的网络。

1.3.2 基于多模网络融合的神经网络结构方法

随着网络深度的加深，对于卷积神经网络的鲁棒性与稳定性的问题，本文提出了一种深度残差网络的识别方法。这种方法将残差单元和卷积单元的特点相融合，在对图像进行特征学习的过程中，借助于数据样本对深度网络进行训练，从而构建一个高度复杂的判别模型。首先图像分割后，输入并列卷积网络，提取和聚合初级特征。随后使用残差单位重叠深度网络进行深度学习。为了更好地融合多尺度特征，每个切割都采用多频道的方式进行残次学习。最后分类学习这个残差网络的输出特征。有效地提高识别准确性和鲁棒性。

1.4 论文组织结构

为了清晰的阐述设计与实验内容，本文的内容被分为以下 5 章。

第一章介绍了表情识别方面的背景及难点。讲明了本文的工作内容。此外，阐述了论文总体结构；

第二章阐述了目前已有的人脸表情识别方法（四个步骤）：人脸识别、对齐、特征提取。

第三章则探讨了通过对抗网络扩大表情数据集的方法。进一步阐述了本文提出的卷积神经网络结构和训练方法，之后介绍了基于迁移因子的训练网络结构的方式。接着，使用 Fer2013 数据集对神经网络结构进行训练。再对网络结构进行微调，并利用 Oulu-CASIA 数据集对神经网络结构进行学习。最后，进行了实验验证，证明了卷积神经网络在人脸表情识别中的有效性。

第四章阐述了多模网络融合的训练方法，主要分为两种，最后运用 Fer2013 数据集进行实验，证明了该训练方法可以大幅度提升模型准确率。

第五章总结了论文的主要工作内容以及不足之处，并对之后的学习方向提出了想法与建议。

1.5 本章小结

本章主要介绍表情识别算法研究的背景与意义，并探讨了该研究方向的难点。接着，简要概述了本文的主要研究内容，即基于卷积神经网络的人脸表情识别和基于深度残差的神经网络结构方法，并在最后介绍了本文的结构组织。

第 2 章 人脸表情识别的相关技术综述

随着人工智能等领域的发展，人脸表情识别应用广泛。目前已有的人脸表情识别算法实现可分为以下四个步骤：人脸识别、人脸矫正对齐、关键点特征提取和人脸表情识别。现有的方法是将关键点特征提取定位与识别步骤结合研究，这个深度学习方法可以自发的学习与表情相关的特征，可以有效减少人为因素干扰，也可以提取更为相关的特征点。接下来会叙述以上四个步骤所涉及到的技术。

2.1 人脸识别方法综述

为了准确识别，人脸检测是不可或缺的第一步，因为这关系到后续识别或检测的效果和准确率。人脸检测是在输入的包含背景的图像数据中，划分出人脸区域框，并使人脸尽量完整的同时背景不出现或少出现在区域框中。在一直以来的人脸识别和表情识别的研究过程中，会对输入的图像有很高的要求（例如人脸的背景和角度等），所以研究人员一直进行研究，在约束条件较少的情况下，提高鲁棒性。下文将介绍两种研究方法：基于传统的方法和基于深度学习的方法。

图 2.1 模板过程

Fig. 2.1 Template procedure

2.1.1 基于传统的人脸识别方法

传统的人脸识别方法是指用传统的机器学习方法，采用了某种程度上讲需要一定程度的“人工设计”的技术手段。分别有基于外观的、知识的、模板的和特

征的方法。在这几种方法中，基于模板的方法是最有效的（例如灰度图矩阵），之后通过欧氏距离计算与测试图片的差别。

一些学术研究人员研究出一种正面单张人脸识别方法^[5]，是运用数个脸部局部区域板块进行识别。这个方法包含多个模板（各部位的长宽比不同的尺度模板）。首先构造模板，包括尺度标准化等七个步骤（如图 2.1 所示）。在构造模板的第一部中，手动标记出脸部位置并分离出该区域当作样本。第二步中，将分离出的样本大小归一化。在第三步是进行标准化灰度。第四步是得出平均样本（按照既定像素）。之后再行压缩。最后生成模板，再取部分区域进行灰度归一化处理。最后进行变形得到多种区域模板。以上所述方法可以有效地检测单张正面人脸。

上文所述是可以进行简单的正面人脸检测的固定模板，但在实际中，人脸会发生角度变化（非刚性形变），用上述方法进行检测会比较困难。由此出现了可变形模板^[6]。可变模型（如图 2.2 所示）能够在检测目标形状变化时进行形变。这也是目标对象检测领域内的一个突破。

图 2.2 嘴的可变模板，左图和右图分别为闭嘴与张嘴的模型

Fig.2.2 The variable template of the mouth, left and right are the shut and open models respectively

2.1.2 基于深度学习的人脸识别方法

深度学习也应用于人脸识别问题中，接下来介绍几种能准确识别人脸的方法。第一种是 R-CNN（Region convolutional neural network）方法。该方法的第一步是用传统搜索方法组建待选部分，每张图片数据会构建 2200 个位置尺度不同的部分。最后用 5 个卷积层和 2 个全连接层（深度网络结构）进行关键点特征提取。输入数据是尺度不同，但待选部分规范化相同的图片数据，输出为特征数据。利用支持向量机（SVM）进行分类。值得注意的是，该方法的输入数据图像需为统一大小。

图 2.3 SPP-Net 的池化过程

Fig. 2.3 Pooling process of SPP-Net

但 R-CNN 方法必须输入相同格式固定的数据，这样的图片数据调整会损失图像的空间结构，为此，Kaiming He 等人提出了 SPP-Net（Spatial Pyramid Pooling Network）方法^[7]。SPP-Net 与 R-CNN 的区别在于后者增加了一个池化层，即空间金字塔池化层，该层位于全连接层之间，并能够将不同大小的输入图像转换为相同尺寸的特征图。在 SPP-Net 方法中，空间金字塔池化层可以将特征输出分割成不同的部分，在每一个部分中使用最大池化。可以有效解决将图像放大和缩小导致的空间信息丢失问题。

图 2.4 Fast R-CNN 结构图

Fig. 2.4 Fast R-CNN structure diagram

上文所阐述的方法主要都是对分割的待选区域操作，但某一张图片数据或许会有数万个待选区域。这样一来，每个待选区域都需要输入进卷积神经网络，会

耗损较多的资源。所以需要一些优化措施来降低成本。而 Fast R-CNN 方法在一定程度上解决了对每个候选区域进行操作的问题。该方法可以把待选区域的特征映射到神经网络中的对应位置，这样，每个图片数据只需经过一次神经网络。

以上所述三种方法都是目标检测共用的深度学习方法，可用于人脸检测识别。但有一种方法是人脸检测的专门方法，为 FaceSSNet^[8]，该方法包含了五个卷积神经网络结构（头发、鼻子、眼睛、嘴、胡子）。首先判断五个部位的特征信息，再将其整合输入到一起，判断人脸。FaceSSNet 方法将整体信息与局部特征信息整合到一起。可以更全面地判别刻画脸部特征。

2.2 人脸对齐方法综述

目前常用的人脸对齐方法是通过提取脸部器官关键点位置来实现。然而，由于脸部可能会受到角度、表情等因素的影响而产生形变，因此关键点位置的确定具有相当大的难度。定位关键点位置准确与否对于识别的准确率来说是至关重要的。下文将详细介绍两种人脸对齐的方法，分别是基于模型的方法和基于线性回归的方法。

图 2.5 标注的人脸关键点位置示意图

Fig. 2.5 Marked face key point location diagram

2.2.1 基于模型的人脸对齐方法

该方法是基于设定的参数进行人脸建模，下文将阐述 ASM（Active Shape Model）和 AAM（Active Appearance Model）这两种主要的基于模型的方法。

ASM 方法是将一系列特征点串联，并将特征点位置作为描述人脸的特征向量。首先是训练、建构模型阶段。该阶段由以下五步组成：（1）搜集多个含有完整人脸区域的训练样本数据。（2）人工对样本数据进行特征点标定，标定特征点时顺

序需一致（如图 2.5）。（3）将所有的训练样本数据进行归一化处理后，可以得到一个均匀的人脸训练模型（4）通过对这个平均人脸模型进行主成分分析(PCA)处理并进行对齐，可以得到形状向量。因此，可以得到一个形状模型，如公式 2.1。定义一个向量： $dX = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n, dy_1, dy_2, \dots, dy_n)^T$ ，使其在范围内变换时 $(X + dX)$ 和 X 最接近。当迭代次数达到预设值时，搜索结束。而 AAM 在 ASM 的基础上进行更新^[9]，全部的样本用例可以表示为公式 2.2，同时为了减少光照等环境变量影响，样本需要进行归一化处理，可以表示为公式 2.3。通过归一化处理后，对其进行 PCA 处理，得到公式 2.4，随后将 2.2 和 2.4 中的信息（灰度和形状）联合，得到新的特征向量 2.5。

$$x = m(S, \theta)[x] + X \quad (2.1)$$

其中， $X = (x_c, x_c, \dots, x_c, y_c, y_c, \dots, y_c)^T$, x_c, y_c 为图片模型的中心位置， S 为尺度缩放值， θ 为旋转角度。

$$x = \bar{x} + P_s b_s \quad (2.2)$$

其中 \bar{x} 为平均模型， b_s 是参数集， P_s 是正交集。

$$g = \frac{(g_{im} - \beta_1)}{\alpha} \quad (2.3)$$

其中， g_{im} 是灰度信息， α 是尺度参数， β 是偏移参数。

$$g = \bar{g} + P_s + b_g \quad (2.4)$$

其中 P_s 是灰度特征分量组成的变换矩阵， b_g 是灰度参数集合。

$$S_b = \begin{pmatrix} w_s b_s \\ b_g \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

其中， w_s 是调整的对角矩阵（用于调节灰度之间的量纲）。

这个方法主要是使模型的信息与输入的图片数据信息最佳匹配，最终的目标函数是公式 2.6。

$$\delta = \|g_s - g_m\|^2 \quad (2.6)$$

其中， g_m 通过公式 2.3 计算， g_s 取得的纹理数据。

2.2.2 基于线性回归的人脸对齐方法

将人脸对齐的本质看做一个回归函数 F 的学习问题，其输入为图像 I ，输出为特征点位置，即人脸形状。公式如 2.7

$$\theta = F(I) \quad (2.7)$$

简单来说，其方法就是利用多个回归函数 $\{f_1, \dots, f_{n-1}, f_n\}$ ，逐渐接近函数 F ，公式如 2.7 与 2.8

$$\theta = F(I) = f_n(f_{n-1}(\dots f_1(\theta, I), I), I) \quad (2.8)$$

$$\theta_i = f_i(\theta_{i-1}, I) \quad i = 1, \dots, n \quad (2.9)$$

其中， F 为回归函数， I 为图像输入， θ 为特征点位置。

线性回归是当前函数是由上一级函数的输出得到的，目标是无限接近特征点的真实位置， f_i 是回归当前形状与真实位置之间的差为 f_i ，而不是真实位置 θ 。

图 2.6 线性回归人脸对齐示意图

Fig. 2.6 Example of headers serial number

当某些人脸形状（特征点）被遮挡时，为了以免遮挡数据对人脸对齐的干扰，故不选取该特征点所在位置的区域点作为输入数据。

该方法首先随机初始化一组特征点，并仅运行 $\{f_1, \dots, f_{n-1}, f_n\}$ 前 10% 的函数，通过统计预测特征点的方差来评估初始化的质量。当方差小于预设的阈值时，剩余的 90% 的线性回归函数将会被计算，以得到最终结果。如果方差超过阈值，这表明初始化效果不佳，需要重新随机初始化一组特征点。这种方法简单直接，可用于特征点的初始化和计算。

2.3 人脸表情特征提取方法

提取对象特征信息对于目标分类任务来说是至关重要的。下文将阐述两个特征提取的分类器。

图 2.7 原始矩形特征

Fig.2.7 Original rectangular feature

图 2.8 扩展的矩形特征（Haar 模板）

Fig.2.8 Extended rectangle feature (Haar template)

2.3.1 Haar 分类器

Boosting 算法的其中一种应用即为 Haar 分类器，主要是用到了 AdaBoost 算法。为了提高算法的性能，分类器进行特征提取时用到了积分图与矩形特征方法。也用了级联分类器的方式来提升分类器的准确性。要点包括：（1）使用 Aristotelian-like 签名进行检测。（2）使用积分图方法来加快 Aristotelian-like 特征评估。（3）使用 Boosting 算法训练分类器来面孔数据图像。（4）使用级联筛选器将一系列强分类器相连，以提高分类器的准确性。

2.3.2 LBP 特征

LBP（局部二值模式）用来叙述局部图像纹理特征的方法，主要具有灰度与旋转不变等优点^[10]。LBP 算子的基本思想是，在一个给定的图像窗口中，阈值定为

其中心像素，并将中心像素周围的 8 个像素进行比较，若周围像素较大，则阈值定位 1，否则为 0。因此，共有 8 个像素点在 3×3 的图像区域内。比较这 8 个像素点，可得到一个由 8 位二进制数组成的二进制数（通常转换为十进制数的 56 种类型）。该二进制数即为该区域中心像素的局部二值模式（LBP）值。通过 LBP 值可以反映该区域的纹理信息。

图 2.9 LBP 过程

Fig.2.9 LBP process

2.4 人脸表情识别方法综述

本文将通过使用不同的分类算法来识别人脸表情，分别为朴素贝叶斯分类算法和基于 CNN 的分类算法。

2.4.1 朴素贝叶斯分类算法

朴素贝叶斯算法本质上是一种统计学习方法，贝叶斯公式是其理论基础。这里先简要说明条件概率 $P(A|B)$ ，表示事件 A 在另外一个事件 B 已经发生的条件下发生的概率，公式如下：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (2.10)$$

贝叶斯公式：

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} \quad (2.11)$$

上述算法的基本思想是，在只有未分类项的情况下，计算出各个分类出现的概率，其中考虑了该项出现的条件。这种算法具有较高的实用性，并广泛应用于文本分类、垃圾邮件过滤等领域。认定此分类项为最大概率的所归属的类别。先设定一个待分类项的集合 $x = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，a 为 x 的一个特征；再用 $C = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 表示有一个类别的集合，分别计算 $P(y_1|x), P(y_2|x), \dots, P(y_m|x)$ （其中 $x \in y_k$ ），得到以上类别集合的对应概率，判断概率最大的一项为其类别。关键是如何计算各个条件的概率：

- (1) 要进行分类任务，需要先使用一个既定分类的数据集作为训练样本集合；
- (2) 通过统计得到各类别下各特征属性的情况（概率预估）：

$$P(a_1 | y_1), \dots, P(a_n | y_1); P(a_1 | y_2), \dots, P(a_n | y_2); \dots; P(a_1 | y_m), \dots, P(a_n | y_m)$$

- (3) 若各个属性条件成立，并且结合贝叶斯公式：

$$P(y_i | x) = \frac{P(x | y_i)P(y_i)}{P(x)} \quad (2.12)$$

由于各个属性在观测与分析时都是从条件互相独立的立场上看，并且分母始终保持不变，所以要想达到最大值，只需让分子最大即可，有如下等式：

$$P(x | y_i)P(y_i) = P(a_1 | y_i)P(a_2 | y_i) \dots P(a_m | y_i)P(y_i) = P(y_i) \prod_{j=1}^m P(a_j | y_i) \quad (2.13)$$

图 2.10 算法流程示意图

Fig.2.10 Algorithm flow diagram

2.4.2 基于深度学习的人脸表情识别算法

基于深度学习的人脸表情识别算法主要难点就是数据量深度的问题，下文将叙述几种基于深度学习的人脸表情识别方法，对于数据量问题都有着不同的解决方案。Yadan Lv 等研究学者提出的利用深度学习的局部区域特征的方法用于表情识别研究^[11]：图像数据被划窗分割区域后，通过选择各窗口区域的 HOG 特征，抽取含有信息量多的区域经过训练后作为脸部检测器。最后提取出脸部其他部位的小波特征（嘴、眼、鼻），将上述特征整合，用以训练表情识别分类器（以上过程如图 2.10）。Andre Teixeira Lopes 曾研究了一个神经网络和图像数据预先处理的方法^[12]，只提取脸部的关于表情的特征来解决数据量问题，主要就是围绕各器官（嘴、眼、鼻）分别训练，来提升鲁棒性与准确率。

P Liu 曾提出一种可以增强深度网络的方法^[13]，将提取特征、特征选择、分类集合为一个端到端的任务。主要是将训练数据分割为一些重合的小块，之后主要是用无监督的方法学习特征信息，来选择能被区别的信息来形成与强分类器里。

2.5 本章小结

第二章主要叙述了表情识别相关技术领域的方法。第一节分别介绍了传统与深度学习的人脸识别方法的相关技术知识；第二节主要是对基于模型和基于线性回归的方法如何应用于人脸对齐进行阐述；第三节描述了目前为止所常见的特征提取的方法；第四节则简述了分类算法。

第3章 基于卷积神经网络的人脸表情识别研究

3.1 研究背景

如今，人工智能普及迅速，迅速发展，硬件也相应升级，机器人也越来越多的出现在了生活中，人类与机器人的交流更频繁，但如今常见的机器人大多无法准确理解人们的情绪，是没有感情的存在，因此可以让机器人掌握人类情感的功能十分迫切。能使机器人与人类进行此种更高级交互的关键技术就是人脸表情识别。除此之外，人脸表情识别这一技术可以用在远程医学、客户满意度收集、安全驾驶以及虚拟现实等多方面领域。

现如今，在回归问题和分类问题中，主要是运用深度神经网络。目前也有很多关于深度学习的有效的网络结构(AlexNet, GoogleNet, ResNet等)。例如 GoogleNet 与 VGG 的神经网络减少了很多网络参数，也很大幅度的扩大了网络速度。而 ResNet 结构在深度网络传递信息方面有着较好的表现。

但是在传统方法中，手动提取人脸表情特征的方法过于复杂，存在很大难度，而深度学习则可以通过自主学习选择与标记人脸表情的相关特征，可以打破解决传统方法的局限性；表情识别本质上也是一个分类问题，故利用深度学习方法可以达到优秀的分类结果。然而目前常见的表情数据集（例如 CK+^[14], Fer2013 等）的深度都很浅，容量小而且过于简单，这样在训练过程中易出现过拟合现象。

所以为了增加数据池深度，本文会利用技术扩充数据集（对抗网络），同时构建卷积神经网络，首先用类似的数据集训练一个网络模型，再叠加卷积层，不断进行学习训练，得到网络结构模型。与此同时，使用正则化对于卷积核进行惩罚，防止过拟合现象的发生。本文训练了多个神经网络（都是局部区域），但在卷积神经网络的最后一层中将随机失活一部分神经元，来提高模型的鲁棒性与对新鲜样本的适应能力，再利用精细化管理将输出的特征图数据与采样过后的原始特征图相加，从而实现了残差块的效果。用函数激活，输出预测的类别概率分布。最后与传统方法进行比对实验，证明本文所构建的卷积神经网络可以有效提高识别的准确率。

3.2 基于对抗网络扩充数据集

3.2.1 人脸表情数据集

常用的已公开的表情数据集有 JAFFE、CK+、Fer2013 等。其中 Fer2013 是由 2013 年的 ICML 会议（国际机器学习会议）上提出的，作为 kaggle 分析竞赛中使用。该数据集包括 3858 个验证数据和 3858 个测试数据，28709 个训练样本。表情类别有七种，分别是厌恶、高兴、正常、悲伤、生气、害怕、惊讶，这组数据的图像信息大多有角度旋转，并在脸部有遮挡物（头发、围巾等）遮挡。

图 3.1 CK+ 数据集部分示意图

Fig. 3.1 CK+ data set part diagram

3.2.2 基于对抗网络的数据集扩充

早在 1943 年，McCulloch 等人提出了神经网络这一概念，但直到最近，神经网络才逐渐被流行使用起来。客观来说主要有两个原因，第一点在架构神经网络过程中时设置的参数过多，第二点为需要大量的数据集来训练一个成功的神经网络结构。数据的质量与数量决定了训练出的模型所能到达的高度。但是目前表情数据集的数据量都太少。Extended Cohn-Kanade^[14]中共有 327 个序列，123 个对象，总计一万零五百把十八个图片数据（图 3.1 为 Cohn-Kanade 的数据集示意图），其数据量远远不够。而本文所用的 Fer2013 数据集仅仅有着 3 万的数据量，且数据的分辨率大多不高，有着外界影响因素。虽说可以再去收集数据，但是会十分耗费人力物力，故可以用技术来解决，本文提出可以利用对抗网络的技术来有效地解决这个问题。

如图 3.2 所示为基于对抗网络生成新的图片数据的过程。其本质是一种深度学习网络，以随机噪声生成数据，内容与样本数据集大致类似，即生成输出的数据分布应与样本一致。生成器与判别器是判别网络的两个主要部分。生成器（Generator）是一种神经网络，把一组随机的数值通过非线性计算输出真实的图

像数据，此时，生成数据与样本数据被输入进判别器中，再由判别器判断其是否为新生成的数据。

图 3.2 生成对抗网络的示意图

Fig. 3.2 Generate a diagram of the adversarial network

在本文训练过程中，希望判别器 D 可以尽可能准确的判断新生成的数据与样本数据之间的差异，与此同时，生成器 G 可以让生成的数据与样本数据尽可能的类似，此最小化可以表达为 $\log(1 - D(G(z)))$ 。总的来说，生成器 G 与判别器 D 要满足以下最大最小值函数的公式：

$$\min_G \max D V(D, G) = E_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + E_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))] \quad (3.1)$$

其中， p_g 为数据 x 上的生成器分布，噪音变量为 $p_z(z)$ ， $G(z; \theta_g)$ 是生成器所产生的函数，多层感知机的判别器 $D(x; \theta_d)$ 。

其本质上是一个运用迭代的方法来博弈的过程，若一直优化判别器 D，则会造成过拟合现象，故用迭代的方式，优化 k 次判别器 D，再优化 1 次生成器 G。当生成器 G 逐渐改变的同时，判别器 D 会靠近最优解。在迭代刚开始时，生成器 G 效果是最差的，生成的数据与样本数据集有很大差异，所以此时判别器 D 可以十分准确地判别生成数据与样本数据，与此同时，最小化的 log 函数会趋于最大。在迭代计算的博弈过程中，G 会持续更新来让 log 函数最大，即新生成的数据类似于样本数据。而此时函数会接近于一个固定的点。

图 3.3 反转卷积示意图

Fig. 3.3 Inversion convolution diagram

如图 3.2 下部分为生成器的结构网络，100 维的噪音 Z 可以用卷积映射表示，通过反转卷积^[15]转化为 64×64 的输出数据，可以提高网络结构的稳定性。ReLU 用于生成器的反转卷积的激活，而 LeakyReLU^[16]用于判别器的卷积层激活。如图 3.3 表示了反转卷积的计算流程，实际上是一个向上采样的可学习过程，图中的输入为 2×2 、步长为 2 的特征映射，以边界为 1 的方法，经过映射，可通过学习来获得特征，即若是给出一组序列，可以通过学习生成其他的数组序列映射。可以取图 3.3 中右边与左边框重叠部分，将其值相加，结果作为像素值。而经过以上方法，运用对抗网络对数据集扩展的结果如图 3.4 所示。

图 3.4 扩充后的示意图

Fig. 3.4 The expanded diagram

3.3 构建 CNN 卷积神经网络

3.3.1 构建过程

本文提出了一种基于 CNN 卷积神经网络的结构，在此深度学习过程中，最大的问题就是卷积层的叠加数量问题与数据量不足等问题，大量的拥有标签的数据无法获得。所以在此种情况中，迁移学习的思想可以解决，用来训练学习模型。这样一来，可以共享不同领域的知识。而按照迁移学习的思想，训练网络模型时，运用有标签的数据集去训练新的网络结构模型。随后这个模型可以用来更新新的训练数据及所对应的参数。

表 3.1 神经网络结构表

Table 3.1 Neural network structure table

type	path size/ stride	output size	depth	#1×1	#3×3 reduce	#3×3	#5×5 reduce	#5×5	pool	residual
convolution	3×3/1	64×64×64	1							
max pool	2×2/2	32×32×64	0							
convolution	3×3/1	32×32×192	1							
inception(3a)		32×32×256	2	64	96	128	16	32	32	是
max pool	2×2/2	16×16×256	0							
inception(4a)		16×16×512	2	192	96	208	16	48	64	否
inception(4b)		16×16×512	2	160	112	224	24	64	64	是
max pool	2×2/2	8×8×512	0							
inception(5a)		8×8×832	2	256	160	320	32	128	128	否
inception(5b)		8×8×1024	2	384	192	384	48	128	128	是
max pool	2×2/2	4×4×1024	0							
convolution	4×4/4	1×1024	0							
dropout		1×1024	0							
linear		1×7	1							
softmax		1×7	0							

深度学习的卷积神经网络的工作方式其实类似于人类大脑，一般由卷积层、池化层、激活函数及全连接层构成。当输入数据进入卷积层时，若没有经过激活函数的处理，神经网络只能看作是一个简单的线性拟合模型。但是，通过使用激活函数进行激活操作，神经网络能够转变为一个非线性拟合问题，从而更好地模拟人脑的神经元工作方式。其实，若一个神经网络足够宽，这个网络可以拟合全部的问题，但并不会十分智能，在训练及输出的过程中会产生各种问题。本文利用 1×1 的卷积核操作可以有效地减少映射的个数，大幅度提高了训练的速度；并

用两个 3×3 的逐通道卷积和逐点卷积，进行变换与特征提取。当持续叠加卷积层数时，网络结构加深，有许多信息无法传达到靠后的卷积层，本文利用残差网络将高层次的映射与卷积过后的低层次映射相加。与此同时本文设计了一个 10 层的卷积神经网络结构（如表 3.1）。有特征映射的值和该层的映射值相加为“residual”，代表平均池化层为“pool”。也包括滤波器的步长与大小（每个卷积层并列了 32 层过滤器）。在本文设计的卷积神经网络结构中，每个输入数据经过卷积层操作后都会经历块归一化过程，之后也均会用 ReLu 函数激活。最终此网络结构的输出为一个分类的概率分布，共有 num_classes 种不同的分布（最终为前文所述的 7 种人脸表情）。

图 3.5 卷积神经网络结构示意图

Fig. 3.5 Schematic diagram of convolutional neural network structure

如图 3.5 所示为本文的神经网络结构的滤波器结构与大小,其中“ $3\times 3(1)\text{Conv}$ ”为步长为 1 的卷积操作和 3×3 的滤波器,“ $2\times 2(2)\text{MaxPool}$ ”是步长为 2 的最大池化操作。在每个卷积层操作之前,都会经历一个 1×1 的卷积核来减少特征映射的数量,例如输入 $12\times 12\times 32$ 的一个特征映射时,若想通过 3×3 的卷积操作来得到 192 个映射,那么参数应为 $32\times 3\times 3\times 192=55296$,但如果先通过 1×1 的卷积核操作,再利用 3×3 的卷积操作,则参数为 $32\times 1\times 1\times 16+16\times 3\times 3\times 192=28160$,对比看来,可以减少将近一半的参数。需要重点强调的是,添加各层卷积层时,添加了 padding 操作使卷积后的特征图像数据大小不变。接下来是一个并列的卷积操作,进行 3×3 和 5×5 的卷积操作之前都会利用 1×1 的卷积核来减少参数,池化层的操作是保存特征数据的不变形,如此一来, 1×1 的卷积操作与残差信息结合,可以有效地增加信息传递。进行完以上的并列操作后,重复四次上述操作,会发现经过一次完整的嵌套结构才会得到残差信息,本文所建构的卷积网络中,为了减少过拟合的发生,采用了 Dropout 的操作,在最后利用了 SoftMax 函数进行分类。

图 3.6 迁移学习网络结构示意图

Fig. 3.6 Schematic diagram of migration learning network structure

在模型训练的过程中,本文运用了前文所叙述的迁移方法进行训练。目前常用的训练网络结构的方法是先对数据集进行预训练,再用要进行训练的数据集进行微调,其主要思想就是通过预训练使模型拥有粗略的辨别感知能力,再用体量小的

数据集进行学习来更新网络参数。实际上在微调的过程中网络结构已经完全被更新，导致原本的数据特征较少保留。本文介绍了一种迁移学习的方法，即利用与训练目标类似的数据集进行预训练，并保持预训练模型的网络参数不变。接着，将预训练模型的参数复制到目标模型中，并使用目标数据集来更新这些复制的参数。然后，将预训练模型得到的参数与目标模型更新后的参数进行加权求和，并将结果传递给下一层网络。这种方法可以提高原始网络结构所提取的特征数据的权重。示意图如图 3-6，其中左半部分（绿色）为预训练的原有网络，右半部分（蓝色）是用备份参数进行训练的网络结构，利用该网络训练，当输入蓝色网络和绿色网络时，使用符号"a"。当绿色网络输出特征数据时，数据会传递给当前正在训练的蓝色结构网络，使用符号"b"。下一层的输入将是特征映射数据与蓝色网络数据通过权重相加的结果。在深度学习的卷积神经网络中，把每一层的连接位置的特征映射数据都会采用此种学习方式（迁移学习网络）。

图 3.7 残差网络结构示意图

Fig. 3.7 Schematic diagram of residual network structure

3.3.2 残差网络

微软于 2015 年提出了 ResNet（残差网络）来解决深度卷积神经网络遇到的准确率下降问题。传统神经网络的深度增加后，往往会面临梯度的两种问题（消失与爆炸），会使网络模型不够鲁邦，准确率降低。理论上来说，深度学习网络越深，其应对非线性拟合问题的能力应该越强。但是在网络深度达到一定峰值时，准确率不升反降。而在 ResNet 方法中，为了解决这个问题用了残差连接，使得深度增加时网络的准确率不会下降，反而会得到提升。经过一定的实验（残差网络实验^[17]）发现，简单的卷积神经网络结构（四层网络结构）会降低网络结构的准确率。主要原因是当卷积层逐步叠加以后，信息传递的难度变大，由此，微软提出了残差网络如图 3.7（a）。每个残差块的表示如公式 3.2：

$$y = F(x, W_i) + x \quad (3.2)$$

其中， x 表示输入， y 表示输出， $F(x, W_i)$ 为即将学习的残差映射。

在图 3.7 (a) 中， $F = W_2\sigma(w_1x)$ ， σ 为激活函数 ReLu。当这个残差网络块的输出和输入不一样时，可以通过以下两种方式解决：（1）填充 0。（2）如图 3.7 (b) 增加 1×1 的卷积核方式，公式如下：

$$y = F(x, W_i) + W_s x \quad (3.3)$$

3.3.3 Batch Normalization

批规范化（Batch Normalization）是在 ReLu 激活操作前将输入的值归一化的处理，一般情况下归一化针对全部的样本集，但在梯度学习训练时所用的是 mini-batch 的随机梯度下降方法，在本文中对其做了简化，简单来说就是让 mini-batch 的映射的每个维度的方差为 1，均值是 0。有如下公式 3.4 为：

$$y^{(k)} = \gamma^{(k)} \hat{x}^{(k)} + \beta^{(k)} \quad (3.4)$$

其中， $x^{(k)}$ 为激活数值， $\gamma^{(k)}$ 和 $\beta^{(k)}$ 为批归一化的缩放和移动参数； $\gamma^{(k)} = \sqrt{\text{Var}[x^k]}$ ， $\beta^{(k)} = E[x^{(k)}]$ 。

本文中为了简化，首先设一个大小为 m 的数据集 D ，意味着在此 mini-batch 中共有 m 个激活数值： $D = x_1, x_2, \dots, x_m$ ，那么其线性转化为 $y_{1\dots m}$ ，归一化为 $\hat{x}_{1\dots m}$ ，有如下转换公式为：

$$\text{BN}_{\gamma, \beta}: x_{1\dots m} \rightarrow y_{1\dots m} \quad (3.5)$$

BN 函数的输入为 batch 的一个激活值 $D = x_1, x_2, \dots, x_m$ ，而输出是 $y_i = \text{BN}_{\gamma, \beta}(x_i)$ ，有如下计算过程：

$$\mu_D \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i \quad (3.6)$$

$$\sigma_D^2 \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \quad (3.7)$$

$$\hat{x}_i \leftarrow \frac{x_i - \mu_D}{\sqrt{\sigma_D + \epsilon}} \quad (3.8)$$

$$y_i \leftarrow \gamma \hat{x}_i + \beta = \text{BN}_{\gamma, \beta}(x_i) \quad (3.9)$$

批规范化（Batch Normalization）操作既能解决梯度问题也能避免局部最优问题，也可以加快训练时的拟合速度。

3.3.4 Dropout

Hinton 等学者在论文中提出 Dropout 这一技术^[18,19]。Dropout 是一项标准化技术，旨在在训练时随机关闭一定比例的神经元，以归一化每个神经元的输出，以降低过拟合风险。丢弃的神经元的数量可以进行人为干预设置。在测试期间，该

技术将应用于所有神经元，以最大程度减少不同神经元之间的相互作用。在每次更新网络结构的输入数据时，可以随机地在一定概率下关闭神经元，从而避免神经元之间相互依赖。每进行一次 Dropout 操作，就可以使所有节点都相互独立。

图 3.8 dropout 结构示意图

Fig. 3.8 dropout structure diagram

针对一个深度学习卷积神经网络，其可以包含 L 个隐藏层。其中，表示第 l 层的输入向量为 $l = 1, \dots, L$ ，表示其输出向量为 $z^{(l)}$ ，表示 l 的权重与偏置为 $W^{(l)}$ 和 $b^{(l)}$ 。图 3.9(a) 展示了一个没有运用 dropout 的示意图。公式表达如下（隐藏节点）：

$$z_i^{(l+1)} = w_i^{(l+1)} y^l + b_i^{(l+1)} \quad (3.10)$$

$$y_i^{(l+1)} = f(z_i^{(l+1)}) \quad (3.11)$$

其中， f 为激活函数。当加入了 dropout 技术后（如图 3.8-b），前向传播操作为：

$$r_j^{(l)} \text{Bernoulli}(p) \quad (3.12)$$

$$\tilde{y}^{(l)} = r^{(l)} * y^{(l)} \quad (3.13)$$

$$z_i^{(l)} = w_i^{(l+1)} \tilde{y} + b_i^{(l+1)} \quad (3.14)$$

$$y_i^{(l+1)} = f(z_i^{(l+1)}) \quad (3.15)$$

其中， $r^{(l)}$ 通过与 $y^{(l)}$ 之间进行元素间相乘（*）来更新输出，传递下一层，也能使其每一层 l 的部分输出以一定的几率减少，并且 $r^{(l)}$ 符合伯努利分布。

3.3.5 网络学习

在深度学习中，计算梯度的方法是用网络的反向传播获得，参数更新时需要用到梯度数值。本文的目标是可以让中间的损失达到最小化，即对于某一个数据集 D ，最佳的优化为在整体数据集上的平均损失，有损失函数公式如 3.16:

$$L(W) = \frac{1}{|D|} \sum_i^{|D|} f_w(x^{(i)}) + \lambda r(W) \quad (3.16)$$

其中， $f_w(x^{(i)})$ 为数据实例 $x^{(i)}$ 的损失，而 $r(W)$ 为带权重的规则化项。并且 $|D|$ 其实是一个非常大的数，所以本文用一个小数据块 $N \ll |D|$ 来逼近目标，公式如下:

$$L(W) \approx \frac{1}{N} f_w(X^{(i)}) + \lambda r(W) \quad (3.17)$$

其中， f_w 是模型前向传播计算， δf_w 为反向传播梯度。通过计算不正确的梯度 ∇f_w 来更新参数 ∇W 。

图 3.9 区域融合模型结构示意图

Fig. 3.9 Schematic diagram of regional fusion model structure

3.4 实验结果及分析

3.4.1 实验参数设置

本文进行的实验参数在表 3.2 中，表中分别列出了操作系统、CPU、GPU 的型号和系统内存。

表 3.2 实验参数配置

Table 3.2 Experimental parameter configuration

硬件项目	硬件参数
操作系统	Windows10 (21H2)
CPU 型号	Intel(R) Core(TM) i7-8550U
CPU 频率	1.99 GHz
系统内存	8.00GB
GPU	NVIDIA GeForce MX150

3.4.2 数据预处理

在进行脸部表情分析时，准确地识别人脸区域并确定关键点位置非常重要，这对于人脸识别至关重要。本文采用了方法^[9]来进行人脸识别和关键点定位。该算法共标记了 68 个关键点位置，包括眼睛轮廓、嘴巴轮廓、鼻子、人脸轮廓和眉毛轮廓。本文将两只眼睛的 6 个关键点位置取平均得到眼睛部分的中心位置。为了使两只眼睛处于同一水平线上，会先对图片进行旋转，并重新分割图片数据，通过测量眼睛间的距离 d 来确定放缩比例。

左眼向左的距离为左部分边界，右眼向右的距离为右部分边界，中心位置向上的位置为上边界，向下的位置为下边界。

本文扩展了 CK+数据集，共计 327 个标记的图像数据（只标记序列中一帧），将每种类别的表情图片数量增加至 10000 张以上，以提高深度学习模型的训练效果。具体操作包括使用数据增强技术对原始图片进行旋转、翻转、缩放等处理，生成新的表情图片；同时从外部数据集中收集更多的表情图片进行添加，使得每种类别的表情图片数量达到目标值。经过分别扩充后，整个数据集的图片数量已经超过了 7 万张，为深度学习模型的训练提供了充足的数据支持。运用前文所提的对抗网络技术将数据扩充到 62780 个样本数据。

表 3.3 迁移与微调对比

Table 3.3 Migration versus fine tuning

训练方式	Fer2013 准确率	Ck+准确率
微调一次	60.7%	96.1%
微调两次	65%	97.2%
迁移训练	78.6%	99.4%

3.4.3 基于卷积神经网络的实验结果

为了验证基于卷积神经网络的有效性，做了传统机器学习方法和深度学习卷积神经网络训练的两种方法进行对比试验。传统机器学习方法主要是运用微调的训练方法^[21]，而卷积神经网络的分类方法主要是利用迁移学习方法，下文将分别用这两种方法来进行训练。首先把运用对抗网络技术扩充的数据集分类，共计 6284 张验证样本数据与 55600 张训练样本数据，进行试验，结果证明多次的微调效果会比只有一次微调的结果好。而对于本文提出的迁移的学习训练方法，首先利用 Kaggle 数据集对卷积神经网络进行预训练，接下来再用 celebra 数据集与 faceScrub^[20]数据集做第二次预训练（共 122112 张图片数据），并在数据集上用迁移训练的方式训练该卷积神经网络。对比结果如表 3.3。对于传统方法（微调训练），“微调一次”为只用 Fer2013 数据集进行预训练的结果；“微调两次”为先用 Fer2013 数据集进行预训练，再用 faceScrub 进行训练的结果。“迁移训练”则代表经过 Fer2013 数据集、faceScrub 数据集进行预训练后，用迁移的方法训练网络的结果。

图 3.10 基于深度学习的卷积网络结果示意图

Fig. 3.10 Schematic diagram of convolutional network results based on deep learning

从表 3.3 中可以明显得出若用数据集做第二次的预训练会得到更高的准确率，而迁移学习的方法也有更好的效果。至于迁移训练的方法会更好的原因，可以这样来理解：其在已经进行过训练的模型基础之上，固定了其参数，并复制一份，再通过下次训练更新其网络参数，输入训练样本数据到原本网络中，可以在网络训练过程中加入一定权重（也叫特征映射），这样就能避免在权重更新过程中完

全覆盖原有的特征映射。可以更多的保留网络最原始学习到的数据。图 3.11 利用了卷积神经网络算法对测试数据的输出效果，有 7 种类别的样本数据输出。

表 3.4 算法对比表

Table 3.4 Algorithm comparison table

方法	Anger	Disgust	Fear	Happy	Sad	Surprise	Neutral	Average 准确率
SVM	57.7%	12.6%	23%	67%	44%	56%	43%	40.7%
CNN	77.9%	21%	45%	89%	66%	84%	68%	78.6%

为了继续验证本文算法的有效性，在本文中进行了几个对比实验（采用 kaggle 数据集）。其中一个是使用传统的方法提取表情的 Gabor 特征^[22]，之后使用 SVM 分类器进行分类。另一个是使用本文提出的深度学习的卷积神经网络方法。表 3.4 中列出了对比效果，包括每个类别的准确率和总体准确率。从结果可以看出，深度学习方法比传统方法更为优越。此外，本文实验中的训练数据集样本是经过对抗网络扩充之后的，相较于其他方法中的数据集，更具挑战性。

3.5 本章小结

本章首先阐述了一种利用深度学习的对抗网络扩充数据集的方法，即利用对抗网络生成新的数据来增加原有数据集的样本数量。解决目前深度学习中数据集体量过小的痛点；之后主要说明了本文提出的主要算法：基于深度学习卷积神经网络的结构，最后做了多个进行对比的实验，得出卷积神经网络结构可以在表情识别上有着更好的泛化能力与准确率。

第 4 章 基于多网络模型融合的人脸表情识别研究

实验证明，多种模型的融合可以极大地提高算法的准确度，本章将讨论两种融合方法：提取数个局部特征数据，再整合；另一种为提升方法运用递进的思路训练网络模型。

4.1 区域融合方法

4.1.1 分区域模型

面部表情类似于面部识别，取决于面部的细节。本文以人脸图像的局部区域代替整个人脸图像作为输入，训练多个局部区域的网络模型。面部表情与嘴巴、眼睛和眉毛有关，可以分为三个部分，可以覆盖。也就是说，所有的人脸图像数据是 6464，可以从图像的顶部切割 28 个像素作为第一部分，然后从顶部的 18 个像素切割 28 个像素，这是第二部分。第三部分是从图像底部切割出 28 像素高的区域，这样就可以得到三组相同 6428 大小的人脸局部数据。使用这些数据集，可以训练三种不同的深度学习神经网络模型，输出结果是预测不同表情的概率。最后，利用 Soft Max 函数计算每类的概率，其输出用于计算网络的损失。在最后的测试阶段，将三个模型的最后一层拼接在一起以获得 102434072 维特征向量。最后利用 PCA 和 SVM 算法对地图进行分类。

表 4.1 分区域模型实验结果

Table 4.1 Experimental results of subregional model

区域	准确率
眼睛	85.7%
鼻子	60.4%
嘴巴	82.6%
融合	90.3%

4.1.2 分区域模型实验结果

根据上文所述（3.4.2 节），将人脸部分为三个区域，并分别作为一个独立样本集进行训练。此实验中也运用深度学习的卷积神经网络。共训练了鼻子、眼睛、嘴巴不同区域的三个模型。并用其提取每个区域的最后一个卷积层，再进行

组合。最后用 SVM 分类，如表 4.1 展示了不同区域的表情特征的识别准确率。可以看出融合区域的分类效果最好，有最高的准确率。

图 4.1 提升方法的网络结构

Fig. 4.1 The network structure of the lifting method

4.2 提升方法

4.2.1 基于网络提升的方法

在面对一个复杂的难题时，综合评价的结果往往比单一超级专家的评价更为准确。所以相对应的，在计算机视觉领域中，提出了“强可学习”和“弱可学习”的概念。这指的是通过组合多个弱分类器可以获得比单独使用一个强分类器更好的作用效果，本文中可以采用简单的联合卷积网络来提高识别准确率。方法主要是采用了有 3 个级联结构的深度学习网络。先训练一个简单的神经网络，而对于其分类错误的样本数据，在训练下一个神经网络时提高其比例；随后进行第二个深度学习卷积神经网络的训练，并以同样的方式进行第三个神经网络的训练。这三个神经网络会设置不同的权重，最后综合结果作为最终的预测结果。而其三个神经网络的输入数据均为 64×64 的图像数据。

4.2.2 网络提升的实验结果

为了验证网络提升这一方法的效果，依旧利用 Fer2013 数据集进行实验，如上节（4.2.1）中所述，主要采用了三个阶段进行提升的方法。实验结果如下：

表 4.2 网络提升的实验结果表

Table 4.2 Table of experimental results of network lifting

阶段	准确率
一	57.8%
二	66.4%
三	83.3%

其中第一个阶段只有两个全连接层与卷积层，第二阶段含有一个卷积神经网络，该网络共三层，而第三阶段是含有四个部分的深度学习神经网络。表 4.2 说明了各阶段能达到的准确率，从中也可以看出，基于提升的学习方法可以提高深度网络的准确率。

4.3 本章小结

本章首先讲述了多模融合网络进行训练的两种方法：进行分区域做特征提取后再连接来进行人脸表情模型训练的方法和运用提升方法训练数个分类器来进行分类的方法。随后对这两种方法分别进行实验，得出所提出的分区域训练方法和提升方法可以有效提高模型的鲁棒性和准确率。

第5章 总结和展望

5.1 本文工作结论

本文主要针对人脸表情识别技术提出了一种准确率高、鲁棒性强的算法。进行表情识别前需要一些步骤做为基础（例如人脸对齐和检测），效果好的人脸对齐和检测方法可以为表情识别打下坚实基础。在本文的技术介绍中，阐述了传统方法和目前来说较为先进的人脸对齐和检测方法。随后，提出了本文主要的算法结构：基于深度学习的卷积神经网络结构，并把表情分为伤心、厌恶、开心、害怕、自然、惊讶、生气这七种类别。使用了迁移学习思想，设计了深度学习网络结构。该网络结构利用了多个并列滤波器，分别提取出不同感受视野的特征，并通过残差结构避免数据信息的丢失。在实验中得到良好的准确率结果。

本文主要的工作和贡献可概括如下：第一，提出了一种卷积神经网络深度学习模型，与传统的深度学习模型不同之处在于，本文的网络使用迁移学习思想，可以利用类似的训练集对模型进行训练，并在原始模型上进行特征映射。同时，本文也借助卷积核减少了网络参数，从而实现了不同的特征映射。

第二，本文也采用了对抗网络来扩大数据集，因为数据集的规模决定了网络模型可达到的水平。实验证明，对于深度学习来说，这种方法非常有用。

第三，本文也用了提升的方法运用递进的思路学习卷积神经网络模型，实验也证明，此结构对于深度学习来说十分有用。

本文在数据集 CK+ 与 Fer2013 上进行了实验，结果证明了，本文所述的基于深度学习的卷积神经网络结构与迁移学习方法对表情识别有更加精确的表现。此外，用提升的方法训练多个网络，实验结果也证明了有效性。

5.2 未来展望

本文所述的卷积神经网络结构在表情识别中有着良好的表现，也有以下几点不足：

第一，利用对抗网络扩充数据集可以有效增加数据样本数量。但是由于其输出的图像数据大小受限于 $64*64$ ，因此在行不同区域实验时，可能导致图像数据丢失部分信息。针对这一问题，可以对对抗网络进行适当的修改，提高输出数据的分辨率，以便更好地获取所需区域的详细信息。

第二，在数据集 Fer2013 上，本文所述算法的鲁棒性与准确率有着明显提升，但当人脸角度偏向较大时，准确率较低，未来可以用一些建模方法，将整张人脸建模出来，有效地提取不同角度的人脸信息。

第三，人脸表情目前都是作为一个分类问题，本文所述算法也任然把其当作一个分类问题，更细微深入地看来，表情是渐变的，所以表情识别更应是一个较为连续的回归问题。希望在之后的研究学习中，可以更加细微地，深入的分析脸部表情。

参 考 文 献

- [1] Wu Chenhe. New technology for developing facial expression recognition in e- learning [C]. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology. IEEE, 2017,1719-1722.
- [2] Ma, J., Pantica, A., and Leon J.M. Rothkrantz. "Automatic Canalysis of Facial Expressions: The State of the Art." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, no. 12, pp. 1424-1445, 2000.
- [3] 韩杰. 基于注意力融合卷积神经网络的人脸表情识别[D]. 哈尔滨工业大学, 2021.DOI:10.27061.
- [4] 姜慧. 基于迁移学习的人脸识别研究[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2018: 50-52.
- [5] Mavani V, Raman S, Miyapuram K P. Facial expression recognition using visual saliency and deep learning [C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2017: 2783-2788.
- [6] 艾海舟, 梁路宏. 基于多模板匹配的单人脸检测. 中众留形学报, vol.4, no.10, pp.825-830, 1999.
- [7] Al-An L. Yuille, Peter W. Hallman, and David S. Cohen, "Feature extraction from faces using deformable templates", International Journal of Computer Vision, vol. 8, 1992.
- [8] Yang, G., & Huang, T. S. (1994). Human face detection in a complex background. Pattern Recognition, 27(1), 53-63.
- [9] Yang Shuo ,Luo Ping , Loy Chen Change , and Tang Xiaouo , "From facial parts responses to face detection: A deep learning approach," in IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, December 7-13, 2015, pp. 3676-3684.
- [10] 张佳慧. 针对多姿态人脸的特征点定位算法研究[D]. 江南大学, 2022.DOI:10.27169.
- [11] 袁园. 基于局部二值模式学习的图像识别研究[D]. 重庆邮电大学, 2022.DOI:10.27675.
- [12] 张海峰. 基于多特征融合的人脸表情识别研究[D]. 中国科学技术大学, 2020.DOI:10.27517.
- [13] 张春平. 融合 Wasserstein 距离的图像生成循环对抗网络模型及其应用研究[D]. 重庆大学, 2018.
- [14] 田蕴郅, 周强, 李婉. 基于迁移学习的随机深度残差网络自动睡眠分期算法[J/OL]. 生物医学工程学杂志: 1-9 [2023-05-04].
- [15] 陈广磊. 基于数据增强的智能家居网络入侵检测算法研究[D]. 北京交通大学, 2022.DOI:10.26944.
- [16] 卢银菊. 基于 Dropout 优化 DBN 算法的数控刀具磨损状态预测[J]. 石河子科技, 2023(01):11-12.
- [17] 黄志强, 李军, 张世义. 基于轻量级神经网络的目标检测研究[J]. 计算机工程与科学, 2022,44(07):1265-1272.
- [18] 种尚武. 基于改进残差网络的 CSI 信号学生动作识别[D]. 西北大学, 2022.DOI:10.27405.

- [19] 孙若琪. 基于模型泛化的图像处理技术研究[D]. 上海交通大学, 2021.DOI:10.27307.
- [20] 陈伟, 王复淞, 郭婧, 黄博昊, 白艺硕. 基于 Dropout-多尺度空洞卷积神经网络的轴承故障诊断[J/OL]. 机电工程: 1-13[2023-05-04].
- [21] 王飞, 张莹, 张东波, 邵豪, 成超鹏. 基于捷径的卷积神经网络在人脸识别中的应用研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2018,32(04):80-86.DOI:10.13382.
- [22] 赵雪章, 丁犇, 席运江. 基于 Gabor 特征与加权协同表示的人脸识别算法[J]. 计算机测量与控制, 2021,29(10):223-227+238.DOI:10.16526.

附录 A 主要代码截图

```

13 def simple_CNN(input_shape, num_classes):
14
15     model = Sequential()          #将需要搭建的神经网络的layer堆砌起来
16     model.add(Convolution2D(filters=16, kernel_size=(7, 7), padding='same', #2维卷积, 对2维输入进行
17                               name='image_array', input_shape=input_shape)) #利用卷积核逐个像素、顺序
18     model.add(BatchNormalization()) #批归一化
19     model.add(Convolution2D(filters=16, kernel_size=(7, 7), padding='same'))
20     model.add(BatchNormalization())
21     model.add(Activation('relu'))
22     model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same'))
23     model.add(Dropout(.5))        #有意识的随机减少模型参数, 防止过拟合/可调参数
24
25     model.add(Convolution2D(filters=32, kernel_size=(5, 5), padding='same')) #两个5*5的卷积层, 每
26     model.add(BatchNormalization()) #两个卷积层之间用归一化进行处理
27     model.add(Convolution2D(filters=32, kernel_size=(5, 5), padding='same'))
28     model.add(BatchNormalization())
29     model.add(Activation('relu')) #激活函数
30     model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')) #2*2的平均池化层, 进行下采样;
31     model.add(Dropout(.5)) #使用Dropout随机失活50%的神经元, 以提高泛化能力
32
33     model.add(Convolution2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
34     model.add(BatchNormalization())
35     model.add(Convolution2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
36     model.add(BatchNormalization())
37     model.add(Activation('relu'))
38     model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same'))
39     model.add(Dropout(.5))
40
41     model.add(Convolution2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
42     model.add(BatchNormalization())
43     model.add(Convolution2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
44     model.add(BatchNormalization())
45     model.add(Activation('relu'))
46     model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same'))
47     model.add(Dropout(.5))
48
49     model.add(Convolution2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
50     model.add(BatchNormalization())
51     model.add(Convolution2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
52     model.add(BatchNormalization())
53     model.add(Activation('relu'))
54     model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same'))
55     model.add(Dropout(.5))
56
57     model.add(Convolution2D(filters=256, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
58     model.add(BatchNormalization())
59     model.add(Convolution2D(filters=num_classes, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
60     model.add(GlobalAveragePooling2D()) #将特征图的每个通道进行平均, 生成一个特征向量作为输出
61     model.add(Activation('softmax', name='predictions')) #最后一层为Softmax激活函数的全连接层, 输出
62     return model

```

```

1 # module 1
1 #深度可分离卷积的一个残差块 (Residual Block)
residual = Conv2D(8, (1, 1), strides=(2, 2),
padding='same', use_bias=False)(x) #利用一个1x1的卷积层将输入x下采样为原来的一半
residual = BatchNormalization()(residual)

x = SeparableConv2D(8, (3, 3), padding='same',
kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Activation('relu')(x)
x = SeparableConv2D(8, (3, 3), padding='same',
kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x) #两个3x3的深度可分离卷积层，对x进行特征提取和变换，并在每一层后加入BN层和ReLU激活函数

x = MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2), padding='same')(x)
x = layers.add([x, residual]) #利用元素级别的Add操作将得到的特征图和原始的下采样后的特征图相加，从而实现了残差块的效果

# module 2
residual = Conv2D(16, (1, 1), strides=(2, 2),
padding='same', use_bias=False)(x)
residual = BatchNormalization()(residual)

x = SeparableConv2D(16, (3, 3), padding='same',
kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x)

img_input = Input(input_shape)
x = Conv2D(8, (3, 3), strides=(1, 1), kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(img_input) #第1个卷积层有8个3x3的卷积核，步长为1。
x = BatchNormalization()(x) #使用了L2正则化，对于卷积核参数进行惩罚，以防止过拟合现象的发生。
x = Activation('relu')(x) #两个卷积层的输出都经过批归一化和ReLU激活函数。
x = Conv2D(8, (3, 3), strides=(1, 1), kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Activation('relu')(x)

# module 1
residual = Conv2D(16, (1, 1), strides=(2, 2),
padding='same', use_bias=False)(x)
residual = BatchNormalization()(residual)

x = SeparableConv2D(16, (3, 3), padding='same',
kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Activation('relu')(x)
x = SeparableConv2D(16, (3, 3), padding='same',
kernel_regularizer=regularization,
use_bias=False)(x)
x = BatchNormalization()(x)

```

```
6 MODEL_SAVE_PATH = "path/to/model"
7 if not os.path.exists(MODEL_SAVE_PATH):
8     os.makedirs(MODEL_SAVE_PATH)
9
10 MODEL_NAME = "face.ckpt"
11 global_step = tf.Variable(0, trainable=False)
12
13 image, label = data_provider.get_data("train")
14 num_classes = 2
15 learning_rate = 0.001
16 batch_size = 30
17 TRAINING_ROUNDS = int(40000 / batch_size)
18
19 capacity = 1000 + 3 * batch_size
20
21 image_batch, label_batch = tf.train.batch(
22     [image, label], batch_size=batch_size, capacity=capacity,
23     allow_smaller_final_batch=True)
24
25 print_(image_batch, label_batch)
26
27 x = tf.placeholder(tf.float32, [None, 64*64])
28 y = tf.placeholder(tf.float32, [None, num_classes])
29 keep_prob = tf.placeholder(tf.float32) #dropout (keep probability)
30
31 logit = model.create_model(x, num_classes, keep_prob)
32 loss = model.create_loss(y, logit)
33
34
35 # Evaluate model
36 correct_pred = tf.equal(tf.argmax(logit, 1), tf.argmax(y, 1))
37 accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_pred, tf.float32))
38
39 saver = tf.train.Saver()
40
41 with tf.Session() as sess:
42     tf.global_variables_initializer().run()
43     coord = tf.train.Coordinator()
44     threads = tf.train.start_queue_runners(sess=sess, coord=coord)
45
46     train_loss = 0
47     train_acc = 0
48     for i in range(TRAINING_ROUNDS):
49         #print_(image_batch, label_batch)
50         cur_image_batch, cur_label_batch = sess.run(
51             [image_batch, label_batch])
52         _, cost, acc = sess.run([train_step, loss, accuracy],
53                                 feed_dict={x: cur_image_batch, y: cur_label_batch, keep_prob: 1.})
54         train_loss += cost
55         train_acc += acc
56         print_("After %d iterator(s): the train-loss is %f & train-acc is %f" % (i+1,
57                                                                                       train_loss/(i+1), train_acc/(i+1)))
58
59         if (i+1) % 10 == 0:
60             #print_(output[0].shape)
61             #print_(output[0])
62             saver.save(sess, os.path.join(MODEL_SAVE_PATH, MODEL_NAME), global_step=global_step)
63     coord.request_stop()
64     coord.join(threads)
```